

MUNIBE Antropología-Arkeologia	nº 73	205-228	DONOSTIA	2022	ISSN 1132-2217 • eISSN 2172-4555
--------------------------------	-------	---------	----------	------	----------------------------------

Recibido: 2022-02-08
Aceptado: 2022-10-18

Origen, evolución y desarrollo de un castillo medieval del interior de Galicia. El caso del castillo roquero de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense)

Origin, evolution and development of a medieval castle in the interior of Galicia. The case of the rock castle of San Salvador de Todea (Allariz, Ourense)

PALABRAS CLAVES: Fortificación, Edad Media, arqueología medieval, territorio, noroeste peninsular.

GAKO-HITZAK: Gotorlekua, Erdi Aroa, Erdi Aroko arkeologia, lurraldea, penintsulako ipar-mendebaldea.

KEY WORDS: Fortification, Middle Age, medieval archaeology, landscape, north-western Iberia.

**Alba A. RODRÍGUEZ NÓVOA⁽¹⁾, Adolfo FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ⁽²⁾,
Patricia VALLE ABAD⁽³⁾, Francisco Javier PÉREZ RODRÍGUEZ⁽⁴⁾**

RESUMEN

En el marco de tres proyectos sucesivos de investigación llevados a cabo por la Universidad de Vigo se descubrió, excavó y documentó el castillo roquero de San Salvador de Todea, cercano a la villa de Allariz. Se trata de un yacimiento articulado en dos plataformas, que cuenta con dos tumbas antropomorfas en la inferior y la fortificación propiamente dicha en la superior. San Salvador de Todea presenta las características propias de los castillos roqueros. Se emplaza en un punto elevado, muy escarpado y bien defendido naturalmente, con una función principal de control de territorio y de las vías de comunicación, en este caso, entre el interior ourensano y Portugal. El castillo se construye aprovechando los afloramientos graníticos para apoyar vigas y muros, tanto en la muralla, como en la torre y otras estancias habitacionales y defensivas. En este artículo presentamos los resultados de un proyecto multidisciplinar, que ha conseguido fechar la fortaleza pleno medieval entre los siglos XI/XII y el XV, así como varias ocupaciones previas.

LABURPENA

Vigoko Unibertsitateak egindako ikerketako ondorengo ondoko hiru proiekturi esker, Allariz hiribildutik gertu dagoen San Salvador de Todeako harkaitz-gaztelua aurkitu, induskatu eta dokumentatu zuten. Bi plataformatan egituratutako aztarnategia da eta bi hilobi antropomorfo ditu behekoan, eta gotorlekua bere horretan goikoan. San Salvador de Todeak harkaitz-gazteluetan ohikoak diren ezaugarriak ditu. Naturari esker ondo defendituta dagoen eta malkartsua den toki garai batean dago. Lurraldea eta komunikaziorako bideak (kasu honetan, Ourenseko barnealdea eta Portugal) kontrolatzeko funtzio nagusia du. Gaztelua habe eta hormak gainean jartzeko azaleratze granitikoak aprobetxatuz eraiki zuten harresiari, dorreari eta bizitzeko eta defentsarako beste gela batzuei dagokienez. Artikulu honetan, diziplina anitzeko proiektuaren emaitzak jaso ditugu. Ikerlan horren arabera, gotorlekua Erdi Aroaren erdialdean datatu dute, XI/XII. eta XV. mendeen artean, baina aurrez ere hainbat okupazio izan zituela ondorioztatu da.

ABSTRACT

The University of Vigo project in San Salvador's hill unveils a forgotten medieval rock castle unknown until 2016. The project, developed from 2016 to 2019 between the University of Vigo and the Diputación de Ourense, allows us to understand the situation, dating, distribution and function of the fortress. San Salvador de Todea is located near the also medieval town of Allariz (Ourense), and we found archaeological remains in two platforms, with two tombs in the lower one and the fortification itself in the upper one. San Salvador de Todea presents the characteristics of rock castles. It is located on a high point, very steep and naturally well defended, with a main function of controlling the territory and the communication routes, in this case, between the interior of Ourense and Portugal. The castle is built taking advantage of the granite outcrops to support beams and walls. It would have two zones: one, with the tower, one open yard and another room with roof, and the other, with a big yard and room for storage, manufacturing, etc. The walls have elevated positions to control and defend the castle. This is a multidisciplinary project; the combination of field archaeology, radiocarbon dating, material culture studies and written sources was crucial to find the medieval name of the castle, as well as the land under its rule and its main function. Middle Age is a conflictive time in the southern Ourense because of the confrontations with the Portuguese, who tried to conquer this region. San Salvador could be one of the several castles and towers built in XI-XII centuries to fight the Portuguese expansion and control the communication routes.

⁽¹⁾ Universidade de Santiago. Laboratorio 11, 2º Andar, Campus As Lagoas, 32004, Ourense. albaantia.rodriguez.novoa@usc.es

⁽²⁾ Universidade de Vigo. adolfo@uvigo.es

⁽³⁾ Universidade de Vigo. pvalle@uvigo.es

⁽⁴⁾ Universidade de Vigo. fjperrez@uvigo.es

1. INTRODUCCIÓN

El castillo de San Salvador de Todea, localizado en el monte del mismo nombre, cerca Allariz, Ourense (Fig. 1), había estado perdido y olvidado por la investigación sobre la Galicia medieval, hasta que un proyecto de la Universidad de Vigo (entre 2016 y 2019) lo recuperó. Lo que comenzó con una simple limpieza de vegetación superficial en un yacimiento catalogado como un castro, rápidamente aportó pruebas de que nos encontrábamos ante una realidad bien diferente, con la aparición de una serie de sillares de gran tamaño que parecían conformar una puerta en curva. A partir de entonces, los trabajos arqueológicos han desenterrado los restos de una fortaleza del tipo castillo roquero, con una posición estratégica para controlar el paso a Portugal. Pese al elevado grado de expolio y destrucción que presentaba el castillo, ha sido posible, a través de una perspectiva multidisciplinar, acercarnos a su configuración interna, la vida de sus ocupantes o su datación.

2. ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS SOBRE FORTIFICACIONES MEDIEVALES EN GALICIA

Aunque no pretendemos realizar aquí una revisión historiográfica completa del estudio de las fortificaciones medievales en Galicia, sí trataremos algunos ejemplos relevantes para contextualizar la fortaleza de San Salvador. Como afirma J. C. Sánchez Pardo (2012: 30) son pocas las fortificaciones medievales en Galicia que hayan sido objeto de un proyecto de investigación, que incluya actuaciones arqueológicas. La mayoría de los datos que conocemos sobre la Galicia medieval siguen procediendo de actuaciones urbanas de urgencia (por ejemplo, Bonilla y César, 2005 o Alonso y Prieto, 2018). Entre los proyectos sobre castillos o fortificaciones más relevantes, cabe mencionar Rocha Forte (César Vila, 2014), Rocha Branca (Fernández Abella, 2015), Pambre (Rouco Collazo, 2017), Castelo da Lúa (Bonilla, César y Veiga, 2010) o Lorbazán (Comendador y Rodríguez, 2021) (Fig. 2). En Portugal, también se han realizado importantes estudios sobre las fortalezas medievales (Barroca, 2004).

Fig.1. Localización del castillo de San Salvador de Todea en la provincia de Ourense (vista desde el este). / Location of San Salvador de Todea castle in Ourense (view from the east).

Sin embargo, por su localización, en una zona elevada, escarpada y de gran control visual, y su configuración interna, que se adapta a la superficie disponible entre los afloramientos rocosos, San Salvador de Todea debe ser considerado un castillo roquero (Gutiérrez González, 1997; Sánchez Pardo, 2012). En Galicia, podemos encontrar paralelos en los castillos de los Andrade: Moeche, Narahío y Nogueirosa (Alonso y López Hermida, 2013; López-Felpeto, 2015; Ramil y Carneiro, 2013; Ramil, 2004).

3. EL PROYECTO SANCTI SALVATORIS

Hasta el inicio de los trabajos de la Universidad de Vigo en 2016 se desconocía la existencia de una fortificación medieval en el Monte de San Salvador, también conocido con los sugestivos nombres de Mouresíños o Malpaso. Se había catalogado en el inventario de patrimonio cultural de Galicia un yacimiento funerario llamado "O Castelo", por la existencia de unas tumbas excavadas en la roca, próximas a un supuesto castro de la Edad del Hierro. Era también bien conocida

Fig.2. Localización de algunos de los principales castillos medievales excavados en Galicia. / Location of some of the main medieval castles excavated in Galicia.

la iglesia de la aldea, San Salvador, que podría estar apuntando la existencia de una población medieval en el valle (Fig. 3).

La datación medieval del yacimiento se fundamentaba en la aparición de dos tumbas antropomorfas excavadas sobre una plataforma granítica, a las que se asigna una cronología genérica entre los siglos VII/VIII-X/XI (Rodríguez y López, 1993). La presencia de este tipo de enterramientos podría estar vinculada a la existencia de un lugar de culto (iglesia) aunque también es frecuente que aparezcan sin relación aparente con espacios habitacionales o religiosos (Suárez Otero, 2012). Cuando se inició la investigación, una de nuestras hipótesis de trabajo, poniendo en duda la presencia de un yacimiento de la Edad del Hierro, era que las tumbas de la plataforma inferior estarían acompañadas por un asentamiento de tipo militar (castillo) o religioso (eremitorio) en la parte alta.

El yacimiento se encuentra en el tramo medio del valle del río Arnoia, un lugar con una enorme pervivencia de restos medievales bien conocidos (Fig. 4), aunque hasta el momento, por su configuración y características, San Salvador sigue siendo un caso único. Se documentan tumbas antropomorfas e iglesias o lugares de culto desde época altomedieval, tan importantes como Santa

Eufemia de Ambía, la cripta de la basílica de la Ascensión (Armea, Sta. Mariña de Augas Santas), la perdida iglesia de Amiadoso o la prerrománica de San Martiño de Pazó (Blanco-Rotea *et al.*, 2015; Sánchez-Pardo *et al.*, 2017; así como el proyecto EMCHAHE). La actual villa de Allariz capitaliza el territorio con su castillo -hoy desaparecido-, habría sido poblada por don Raimundo de Borgoña, conde de Galicia (1094-1107), citándose por primera vez en 1110 (Andrade, 1995: 166-167). A principios del XII, en función de los privilegios concedidos a la próxima Ourense, se sabe de la existencia del fuero alaricano así como de su mercado mensual: en 1122 se dice que *junto al castillo de Allariz se reúnen muchas gentes de diversas partes en las calendas para tratar de muchas cosas* (Pérez Rodríguez, 2015: 256-257).

Dado el interés que suscitaba la zona de estudio, la Universidad de Vigo llevó a cabo tres campañas de intervención subvencionadas gracias a la convocatoria INOU (Fernández *et al.*, 2017; Valle *et al.*, 2018; Rodríguez *et al.*, 2019)¹. La limpieza de la vegetación superficial de la ladera norte sacó a la luz varios grandes sillares graníticos que sugerían la presencia de una entrada en curva. A partir de estos primeros hallazgos se pusieron en marcha sucesivos proyectos de investi-

Fig.3. Iglesia de San Salvador, en la aldea del mismo nombre situada a los pies del castillo. / San Salvador church, in the town with the same name, near the castle.

¹ Estas campañas estuvieron financiadas a través de varios proyectos INOU con un convenio entre la Universidad de Vigo y la Diputación de Ourense: INOU 2016: *Sancti Salvatoris: Investigación e posta en valor do xacemento do "Castelo de Mouresiños", na busca das orixes altomedievais da vila de Allariz*. IP: Adolfo Fernández Fernández; INOU 2017: *¿Descubriendo o Allariz Vello? Revalorización patrimonial e paisaxista do xacemento do Castelo de Malpaso e a súa contorna*. IP: Patricia Valle Abad; INOU 2018: *A ocupación medieval nunha paisaxe fluvial: o caso de val medio do río Arnoia*. IP: Adolfo Fernández Fernández.

Fig.4. Restos medievales (VIII-XIV) documentados en el valle del río Arnoia prospectados durante el desarrollo del proyecto *Sancti Salvadoris* (UVigo). / Medieval remains (VIII-XIV) documented in the Arnoia river valley, checked during Sancti Salvadoris project.

gación que posibilitaron determinar la existencia de un castillo, así como su configuración interna.

En este proyecto se ha combinado el trabajo de campo con otras técnicas que han permitido aproximarnos al yacimiento desde diferentes perspectivas. En campo se han llevado a cabo limpiezas superficiales y retiradas de la capa vegetal, así como sondeos (en el segundo recinto) y excavaciones en área (puerta norte), con metodología estratigráfica y lectura de paramentos (Fig. 5). Se ha combinado con la prospección del entorno buscando otros restos medievales que permitiesen contextualizar el sitio (Díaz Rodríguez *et al.* 2020).

Las fuentes documentales han sido fundamentales para averiguar su nombre y caracterizar la fortaleza. Los materiales, tanto cerámicos con la fauna u otros, han sido analizados por especialistas, permitiendo obtener dataciones precisas. Esto se ha combinado con dataciones radiométricas de unidades estratigráficas clave para comprender el desarrollo y las fases evolutivas del castillo. Dada la relevancia que parecía tener San Salvador en el territorio circundante, se estudió este aspecto mediante análisis del territorio. Por último, recogiendo toda esta información y en base a otros paralelos, se realizó una propuesta de reconstrucción 3D de la fortaleza.

Fig.5. Zonas de actuación / Intervention areas.

4. EL CASTILLO DE SAN SALVADOR DE TODEA

4.1. El castillo en las fuentes documentales

Una de las tareas clave del proyecto consistió en el rastreo del castillo en las fuentes documentales, que permitió recuperar el nombre antiguo del yacimiento. Es posible que San Salvador de Todea sea el "Allariz viejo" que se documenta en 1112 (Ruiz Albi, 2003: n.º 38), que pasaría a conocerse como tal una vez se constituye el Allariz actual unos años antes. Cuando, en 1181, Fernando II recuerda los términos del alfoz de la villa (Recuero *et al.*: 247-249) la aldea de San Salvador se encuentra dentro de ellos, y en 1247 un *agrum Sancti Salvatoris de Todea* aparece como límite del espacio en que los tres párrocos alaricanos se reparten diezmos y territorios (Vaquero y Pérez, 2010b: 141). Es la primera vez que se menciona la iglesia de San Salvador con su topónimo correspondiente: Todea.

Todea, o Tudea, es una de las "tierras menores" que forman parte de la "mayor" tierra de Limia, cuya cabeza es, desde alrededor de 1100, la villa de Allariz. Malamente documentada, apenas se conoce a uno de sus tenentes: Pedro García, que lo era en 1197 (Vaquero y Pérez, 2010a: 161 y 164). A finales del siglo XIII, en 1294, se constata la *teega que corre en terra de Todea* cuando el convento de Santa Clara de Allariz afora unos bienes en Azoreiros (Leirós, 1940: 326-327), hoy lugar de la feligresía del ayuntamiento de Rairiz de Veiga. Frontera con el alfoz de Allariz, esta tierra de Tudea cae en el siglo XIV, y siguiendo la tónica de los tiempos, en señorío: en 1366 estaba en poder de don Fernando Ruiz de Castro, fiel vasallo de Pedro I cuyos bienes serán confiscados por Enrique II tras el fratricidio de Montiel y su asunción de la corona castellana en 1369. El primer trastámara gratificó con un gran número de "tierras" a su principal defensor en el sureste gallego, don Juan Rodríguez de Biedma, que en el mismo 1369 recibía del monarca, entre otras, la "tierra de Todea". De esta manera la demarcación pasa a formar parte del señorío de los Biedma, siendo uno de los territorios disputados entre las distintas ramas de la familia en los siglos XV y XVI (Olivera Serrano, 2006).

En realidad, el castillo que, posteriormente, fue conocido como Mouresiños o Malpaso, no se documenta en tiempos medievales. Es la próxima iglesia de San Salvador la que lo hace, siendo especialmente relevante que en 1247 reciba el nombre de "San Salvador de Todea". La existencia de un tenente de esta tierra a finales del XII, la de la propia demarcación a partir de entonces y, evidentemente, la probada existencia del castillo obliga a hacer de éste la cabeza de la tierra y residencia de sus tenentes. La fortaleza tiene una posición excéntrica respecto al territorio que dirige, pues se localiza en su extremo más nororiental al extenderse Tudea por buena parte del actual término municipal de Rairiz de Veiga. Entre los siglos XIII y XV consta que forman parte de dicha "tierra" las parroquias de Santo André de Guillamil y Santa María de Lampaza (Fig. 6), que

limitan por el oeste con el señorío monástico de Celanova, como se recuerda en 1483 (Vaquero Díaz, 2004: III, 22). La tierra medieval de Todea debe coincidir con la jurisdicción moderna de Rairiz de Veiga, de señorío de los condes de Monterrei, que en el siglo XVIII comprende, aparte de las dos parroquias referidas, las de Sabariz, Candás, Zapeaus y la propia Rairiz (González de Ulloa, 1950: 211-215). A ellas habría que unir las de Coedo y Torneiros que, si bien en época moderna pasaron a depender de Vilanova dos Infantes, en tiempos medievales tuvieron que formar parte de Todea, siendo las más próximas a su cabeza rectora, el castillo objeto de este trabajo.

4.2. Emplazamiento

El castillo de San Salvador presenta la localización típica de los castillos roqueros, en un promontorio a 738 m de altitud, muy escarpado y levantado entre los afloramientos graníticos (Fig. 7). Se organiza en dos plataformas delimitadas al este y oeste por profundos valles y al norte por una vaguada que desciende hacia el valle del río Arnoia y hacia la villa de Allariz. Es un yacimiento poco accesible desde un entorno inmediato ya que la fuerte pendiente de las laderas que lo rodean garantiza la gran defensa natural de la fortaleza. El control visual de San Salvador se orienta hacia el noroeste. Además, el castillo ve y es visible desde gran cantidad de puntos del terreno que se encuentran en su entorno, por lo que parece que fue construido con un objetivo de monumentalidad y control del territorio.

Por otro lado, quisimos ahondar en la relación visual existente entre los castillos de Todea y Allariz (Fig. 7). Estas dos fortificaciones se encuentran prácticamente alineadas y a unos 3 km de distancia en línea recta. Se pudo comprobar la existente intervisibilidad entre los dos lugares fortificados mediante el análisis espacial. Por tanto, podrían ser complementarios y estar formando parte de una red de control territorial en el valle del Arnoia. El cálculo de la intensidad de tránsito potencial (Fig. 8) demuestra que San Salvador se encuentra en el entorno de las zonas más destacadas de tránsito. Además, hemos superpuesto el cálculo de visibilidad al de las rutas, lo que nos permite ver que existe un control visual sobre algunas de estas zonas de paso lo que nos lleva a confirmar estadísticamente la hipótesis de que el castillo se encontraba emplazado en este lugar con el objetivo de controlar ciertas rutas o vías de paso.

4.3. Configuración del castillo

El castillo ocupa la superficie de unos 700 m², organizado en dos plataformas, donde se han recuperado restos arqueológicos (Fig. 9).

En la plataforma inferior, sobre gran superficie granítica, localizamos dos tumbas antropomorfas fusiiformes con orientación este-oeste talladas directamente en la roca (Fig. 10). Además de estas tumbas, se

Fig.6. Propuesta de los límites aproximados de la tierra de Todea en el s. XIV. En línea de puntos, el trazado de uno de los caminos que cruzan desde la Limia hacia Allariz y que pasa al pie del castillo de Todea. Las conocidas como "torres" realmente se tratan de castillos como una reciente intervención en A Pena ha podido comprobar / Proposal of Todea limits the s. XIV. In dotted line the layout of one of the paths that cross from the border to Allariz and that passes near of Todea castle. Those known as "towers" are relatively castles as a recent intervention in A Pena has been able to verify.

Fig.7. En primer término, emplazamiento del castillo del San Salvador; en el fondo del valle del Arnoia, la villa de Allariz y en último término, el castro prerromano/romano de Boa Nai que marca el paso al valle del Miño / In the foreground, the location of the castle of San Salvador; at the bottom of the Arnoia valley, the town of Allariz and lastly, the pre-Roman/Roman hillfort of Boa Nai that marks the passage to the Miño valley.

Fig.8. Densidad de caminos óptimos y visibilidad a ellas desde el castillo / Optimal path density and visibility to them from the castle.

Fig.9. Vista del monte de San Salvador desde el norte / View of Mount San Salvador from the north.

documentan en esta plataforma numerosos agujeros, piletas y líneas que indican que pudo existir algún tipo de estructura, posiblemente elaborada con materiales

percederos en este espacio antes de que funcionase como necrópolis, ya que las tumbas se superponen a algunos de los rebajes.

Fig.10. Plataforma inferior y detalles de las dos tumbas excavadas/ Lower platform and details of the two excavated tombs.

En la plataforma superior se encontraría el castillo propiamente dicho, aprovechando el espacio disponible entre los afloramientos graníticos. Estaría rodeado por una muralla, cuyo recorrido aún es identificable gracias a numerosos rebajes realizados en los distintos afloramientos rocosos que se localizan en el perímetro del promontorio. Estos rebajes presentan diferentes

tipologías, siendo los más comunes superficies aplanadas escalonadas para colocar sillares, para asegurar la estabilidad de las estructuras (Figs. 11 y 12); y cortes/apoyos para la sujeción de vigas. La muralla se habría construido adaptándose a la morfología del promontorio, con cimentaciones a diferentes alturas, en ocasiones sobre el sedimento natural y en otras sobre

Fig.11. Planimetría de las estructuras y rebajes documentadas en la fortaleza. En gris claro, el primer recinto de la muralla, en verde claro, el segundo y en verde oscuro, la torre/ Planimetry of the structures and recesses documented in the fortress. In light grey, the first enclosure of the wall, in light green, the second, and in dark green, the tower.

Fig.12. Espacios identificados en el castillo / Identified spaces in the castle.

las formaciones rocosas, que quedarían parcialmente visibles entre sus paramentos. Atendiendo a su distribución, la estructura habría tenido probablemente un diseño angular e irregular. Además de los rebajes, durante las intervenciones arqueológicas se recuperaron restos de las dos entradas del castillo, localizadas al norte y sur del promontorio. La norte, conservaba parte de los muros internos, en algún tramo hasta tres hileras de sillares, con un ancho regular de 1 metro y recorrido angular (Fig. 13, a). Estos muros se asientan directamente sobre el sustrato natural, documentándose en determinadas zonas zanja de cimentación, o sobre los afloramientos graníticos, utilizados a su vez para conformar el suelo de esta entrada. Por su parte, la puerta sur estaba compuesta principalmente por rebajes practicados en una gran roca exenta al sur del promontorio, recuperándose asimismo rebajes menores que conformaban el sistema de atranque de la puerta (Fig. 13, b).

La distribución de la muralla daba lugar a dos recintos diferenciados, pero comunicados: un primer recinto, más elevado, donde se situaría la torre, y un segundo recinto, en la parte baja del promontorio, en el que se localizaron restos de al menos dos edificaciones. Ambos recintos estaban comunicados por una puerta interior.

El segundo recinto se ubica en la parte baja del promontorio, accesible desde las dos puertas del castillo y sirviendo como área de comunicación entre los diferentes espacios del conjunto. Representa aproximadamente la mitad del espacio útil del castillo y estaba ocupado por, al menos, dos edificios diferentes, usados

como lugares de habitación, almacenaje y/o artesanato (Fig. 14, a) y un espacio abierto o patio. Este recinto contaba con una superficie más o menos plana, ganando espacio entre las rocas gracias a rellenos pétreos y térreos en los que se han recuperado materiales de ocupaciones anteriores (tardoantigüedad y alta Edad Media), ampliando la superficie habitable (Fig. 14, c). Estos niveles se documentaron en un sondeo de 3x4 m situado al este de la puerta norte y bajo los pavimentos del edificio anexo a la misma (Edificio A) (Fig. 12) y han servido para fechar la evolución constructiva del castillo y sus fases previas. Este edificio, que ocupaba el espacio entre la muralla y la puerta norte, comparte con esta última su muro oeste. Aunque su superficie total es desconocida, puesto que la pared conservada desaparece progresivamente hacia el sur, se sabe que el edificio estaba techado y tenía un pavimento de tierra.

Aunque el gran patio del segundo recinto no se ha excavado completamente, la realización de un segundo sondeo ha permitido recuperar un nivel de ocupación unos 2 m por debajo del nivel de circulación actual (Fig. 14, c) al sur del recinto, bajo el afloramiento rocoso sobre los que se situaba la estructura sur. Estos restos se vinculan a la presencia de rebajes para apoyo de vigas y un potente muro en curva (Fig. 14, b), que parece continuar hacia el oeste sobre el afloramiento rocoso que permite el acceso al primer recinto, indicando la existencia de una segunda estructura (Edificio B) (Fig. 12). Este edificio, de extensión también indeterminada, habría estado techado y su pavimento, localizado a 2 m bajo la actual superficie del castillo, era de tierra.

Fig.13. a). Puerta norte; b). Puerta sur; c). Rellenos térreos al este de la puerta norte / a) North gate; b). South gate; c). Fills at the east of north gate.

Fig. 14. a) Vista del patio del segundo recinto; en naranja, localización del sondeo; b) muro circular en el patio; c) niveles de incendio en el sondeo / a) View of the courtyard of the second enclosure; in orange, location of the sounding; b) circular wall in the courtyard; c) fire levels in the survey.

El primer recinto o recinto principal, como se indicó con anterioridad, se ubicaba en la parte alta del promontorio y abarcaba la torre (Fig. 15, a), así como un espacio vacío al oeste de esta. A este espacio se accedía a través de unas escaleras talladas en la roca que conducían, desde el segundo recinto, a una puerta interior, que comunicaba los dos espacios. Este acceso daba paso a una pequeña estructura techada (Fig. 15, b), de la que recuperaron restos de un muro, un

derrumbe de tejas y madera, y que apoyaba contra el lateral sur de la torre y parte de la muralla interior.

Este recinto estaría coronado por la torre, que ocupaba una posición prominente en el promontorio, lo que le proporcionaba una gran visibilidad sobre su entorno, especialmente hacia el norte. De esta estructura se conservan únicamente restos de su cimentación, construyéndose directamente sobre rocas o el afloramiento granítico, así como sobre el sustrato natural. En

Fig.15. a). Restos de la torre; b). Estancia techada; c). Detalle del alquerque en el sótano de la torre. / a) Remains of the tower; b). Covered room; c). Detail of the alquerque in the basement of the tower.

aquellos casos en que los muros eran construidos sobre la roca, la estabilidad de los mismos se aseguraba mediante rebajes y cortes, siendo estos rebajes uno de los principales indicadores de la existencia de esta estructura. Se conservan además dos pequeñas secciones de muro, que se corresponden con el lateral norte y oeste del edificio. Las estructuras se componen de mampuestos de granito regulares, de tamaño medio y con las caras externas trabajadas, ocasionalmente intercalados con piedras irregulares de mayor tamaño. Ambos muros presentan un ancho homogéneo de 1 m. Por otra parte, las esquinas de la torre se construyeron sobre cuatro grandes superficies rocosas, apoyándo-

se el lado oeste sobre dos grandes rocas exentas de perfil redondeado y elevadas sobre el nivel del terreno, mientras en el lado este los rebajes se localizan sobre un gran afloramiento plano, ubicado al nivel del suelo. La estructura resultante es un edificio irregular, de aproximadamente 40 m², más largo en el eje este-oeste y que se estrecha en el lado este. Además, entre los restos identificados en esta estructura, se encuentran otros rebajes subsidiarios, como un agujero circular ubicado en el centro de la estructura, varios rebajes en la parte interior de la roca que conforma la esquina suroeste del edificio y un alquerque cerca de la pared este (Fig. 15, c).

Por último, fuera de la muralla se localizan una serie de restos que no parecen relacionarse de forma directa con ninguna de las estructuras anteriormente descritas, aunque habrían formado parte del conjunto. Estos restos tienen una difícil interpretación, debido a su aislamiento, el difícil acceso a los mismos, la ausencia de una relación directa con las estructuras conocidas y la ausencia de paralelos.

Al sur del promontorio, tras la estructura que corona el risco (Fig. 16) en el afloramiento rocoso de mayor tamaño, se recuperan dos rebajes bastante erosionados en su parte más externa, que probablemente fueron usados para la colocación de vigas. Aparte de estos rebajes, a aproximadamente 3.5 m por debajo, hay una segunda formación rocosa en la que se identifican cuatro rebajes cuadrados y algunos cortes, que sugieren la presencia de pilares y vigas de madera, que podrían haber sostenido algún tipo de plataforma. Bajo esta plataforma, la disposición del risco da lugar a una cavidad natural, accesible desde la puerta sur, que comunica el lado este del risco con el acantilado oeste, donde la cavidad se interrumpe de forma abrupta.

Por otra parte, en la zona oeste del recinto principal, fuera de la muralla, se encuentra una pequeña

terracea nivelada, con fácil acceso desde el patio de este recinto. A pesar de identificar algunos rebajes y la presencia de un muro –construido entre dos rocas, cerrando la terraza por el sur– los restos de esta terraza no son suficientes para identificar la estructura que podría haberla ocupado. Por último, al norte del castillo, más allá del recinto principal, podemos encontrar un plataforma rocosa no nivelada, compuesta por afloramientos rocosos con una zona circuleable en el medio. Este espacio no presenta ningún tipo de estructuras o rebajes que puedan indicar una funcionalidad específica dentro del conjunto. A pesar de ello, su ubicación privilegiada, siendo el punto del castillo con mayor visibilidad sobre el valle del Arnoia y la villa de Allariz, así como el punto más visible desde el exterior, aparte de la torre, plantea la hipótesis de que podría haber sido usada como punto de vigilancia o incluso para localizar sistemas de defensa y/o alerta hacia el castillo de Allariz (Muñoz, 2003; Valdecantos, 1996).

4.4. Cultura material

A lo largo de tres campañas de excavación se ha recogido una importante cantidad de restos materiales que nos permiten conocer más sobre la vida de los

Fig.16. Recreación de la posible estructura de vigilancia en la muralla sur / Recreation of the possible surveillance structure on the south wall.

habitantes del castillo (Tabla 1). La cerámica supone la mayoría de la cultura material recuperada durante las campañas de intervención. Una gran parte del conjunto es la cerámica medieval, que vincularíamos con la ocupación principal de la fortificación (Fig. 17, c). La forma más habitual son las ollas, aunque la alta fragmentación del conjunto, nos impide recuperar individuos completos. Aparecen ollas de borde simple, flexionado o facetado y bordes que comienzan a desenvolverse hacia arriba y abajo, en lo que más adelante serán los bordes en pestaña². Existe además un conjunto de cerámicas cuya factura y forma nos indicaban que eran anteriores al resto de materiales del castillo que asociamos a la época altomedieval (Fig. 17, b) una vez que se han definido las fases de la ocupación del castillo y por comparación con paralelos de otros yacimientos (César Vila *et al.* 2018). Por último, hay una serie de fragmentos que vincularíamos a época galaico-romana (como dos ollitas de borde recto y un plato engobado), y varios fragmentos de Drag. 37 en TSHT a época tardoantigua (Fig. 17, a).

Área de excavación/UR.	MATERIAL	FRAGMENTOS
Puerta Norte	Cerámica	3213
	Fauna	180
	Metal	11
Primer recinto	Cerámica	906
	Metal	3
Sondeo segundo recinto	Cerámica	1472
	Fauna	420
		9

Tabla 1: Recuento del número de fragmentos encontrados en cada una de las zonas de actuación / Number of fragments recovered in each intervention area.

Además de la cerámica, destaca por su abundancia un numeroso conjunto de restos faunísticos, muy escasos por lo habitual en los contextos del noroeste peninsular. La especie más frecuente son los ovicápridos y cerdos, aunque también están representados bóvidos (Tabla 2). El grupo de edad mayoritario es el

Fig. 17. a). Cerámica galaico romana y tardoantigua; b). Ollas altomedievales; c). Cerámica medieval / a). Galician Roman and Late Antiquity ceramics; b). High medieval pots; c). Medieval pottery.

² Un análisis más detallado puede encontrarse en Rodríguez Nóvoa *et al.* 2021.

de los adultos, al que habría que añadir algún sub-adulto. Serían fuente de alimento y materias primas para los habitantes de San Salvador. El estudio incluyó una revisión tafonómica, que permitió identificar marcas de corte y combustión, así como actividad de carnívoros y otros procesos postdeposicionales.

En lo que respecta al resto de materiales, destaca la presencia de tres monedas. Una de ellas, tras su restauración, pudo ser adscrita al reinado de Afonso III de Portugal (1248-1279) (Fig. 18), lo que refuerza la importancia de la fortaleza en relación con las rutas que van a Portugal. Entre el resto de materiales metálicos destaca la aparición de varios objetos de hierro, entre los que podemos identificar clavos, hojas de cuchillo, herradura, hoces y partes de armamento (Fig. 18).

Taxón	NMI	Adulto	Sub-adulto
<i>Bos taurus</i>	2	2	-
<i>Sus scrofa domesticus</i>	4	2	2
<i>Capra hircus</i>	2	2	-
<i>Ovis aries</i>	2	2	-
<i>Ovicáprido idet.</i>	8	4	4

Tabla 2: Número mínimo de individuos por taxón identificados en las campañas de 2016 y 2017 / Minimum number of individuals per taxon identified in the 2016 and 2017 campaigns.

tas unidades estratigráficas en el Bronce Final/Primera Edad del Hierro (M1) y cambio de era/altoimperio romano (M3). A estas dataciones vinculamos un conjunto de cerámicas, que por sus características formales y tecnológicas parecen pertenecer a época galaico-romana. El siguiente grupo de evidencias lo asignamos a época tardoantigua. En los mismos rellenos ya mencionados se han recogido varios fragmentos cerámicos que nos llevan a un momento posterior al s. III. Son un fondo de un plato EP6 de Lugo (Alcorta 2001) y varios fragmentos de Drag. 37 TSHT que deben fecharse entre finales del s. IV y durante todo el s. V d.C. (Juan Tovar 1997 y 2000; Paz Peralta 2008).

La diversidad de materiales (de galaico-romanos a altomedievales) y dataciones (del Bronce al Imperio romano) indica que, cuando se quiso crear una superficie consistente para construir la fortaleza, se aportaron tierras de zonas del promontorio que colmataron el espacio entre los afloramientos graníticos. Los datos indican que habría ocupaciones anteriores a la época medieval en la plataforma superior del monte de San Salvador, sin que, por el momento, hayamos podido localizar exactamente el emplazamiento o características concretas de estos yacimientos. La situación del monte y la dificultad de acceso que presenta, nos lleva a pensar que son tierras procedentes del mismo yacimiento y que, por lo tanto, existirían ocupaciones antiguas en San Salvador.

Fig. 18. Metales y moneda portuguesa recogidos durante las campañas de excavación / Metals and Portuguese coins collected during the excavation campaigns.

5. DATACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA FORTALEZA DE SAN SALVADOR DE TODEA

A partir de toda la evidencia recuperada (estratigrafía, cultura material, fuentes escritas y dataciones radiocarbónicas) distinguimos tres grandes momentos de ocupación en el yacimiento de San Salvador (Tabla 3 y Fig. 19).

Fase previa a la ocupación medieval

Los restos recuperados más antiguos de San Salvador los encontramos en los aportes térreos que se introducen entre los afloramientos graníticos para crear una superficie plana en la estancia anexa a la puerta norte. Se han datado dos maderas procedentes de es-

Salvo los aportes térreos de los que proceden las dataciones y materiales mencionados, no conocemos ninguna estructura asociada claramente a esta fase en la plataforma superior. Sin embargo, creemos que la estructura de funcionalidad indeterminada documentada en la plataforma granítica inferior habría que asignarla a esta fase. Las tumbas cortan afloramientos con rebajes correspondientes a esta construcción y sería más lógico pensar en una reutilización de este espacio como necrópolis que montar una estancia en un lugar de enterramiento. Dado que las tumbas se datan entre los siglos VIII y X, vinculamos las habitaciones de la plataforma inferior a la antigüedad/tardoantigüedad.

Muestra ³	Ref. laboratorio	Edad ¹⁴ C BP	Edad ¹⁴ C cal 2 sig. AD	Unidad estratigráfica
M1	Beta 486450	2640 +/-30	846-786 cal BC 893-876 cal BC	Rellenos de construcción del castillo
M2	Beta 486451	520 +/-30	1392-1443 cal AD 1324-1345 cal AD	Destrucción final del castillo
M3	Beta 522047	2020 +/-30	106 cal BC- 58 cal AD	Relleno de construcción del castillo
M4	Beta 522048	1170 +/-30	771-903 cal AD 918-965 cal AD	Nivel de destrucción fase alto medieval
M5	Beta 523436	920 +/-30	1028-1184 cal AD	Nivel de construcción del castillo pleno medieval
M6	Beta 523437	1110 +/-30	878-1013 cal AD	Nivel de incendio/ destrucción ocupación altomedieval

Tabla 3: Listado de las dataciones realizadas en la fortaleza de San Salvador / List of radiometric datings carried out in San Salvador fortress.

Fig.19. Dataciones radiométricas realizadas en San Salvador / Radiometric dating carried out in San Salvador.

³ Las maderas analizadas han sido identificadas en la Universidade do Porto por Joao Tereso y su equipo.

Fase altomedieval

A esta fase podemos vincular restos arqueológicos tanto de la plataforma superior como de la inferior. En la plataforma inferior documentamos al menos dos tumbas antropomorfas excavadas en la plataforma granítica. Este tipo de enterramientos se data entre los siglos VIII y XI en la Península Ibérica (López y García, 2013; López, 2010; Rodríguez y López, 1993). Sería la evidencia más relevante sobre la ocupación altomedieval en el monte de San Salvador.

En la plataforma superior hemos recogido datos que apuntan a la existencia de una estructura anterior al castillo pleno medieval de San Salvador de Todea. Los niveles arqueológicos más antiguos, documentados en la estancia anexa a la puerta norte y en el sondeo del segundo recinto corresponden con potentes capas de incendio, datados radiométricamente entre finales del siglo VIII e inicios del siglo XI (M4 y M6). Además, en la zona de la puerta norte, han aparecido un conjunto de ollas que, por su forma, tecnología y paralelos con otros yacimientos, vinculamos a época altomedieval. No conocemos la configuración interna o funcionalidad de esta posible construcción (militar, habitacional o religiosa), aunque sí pensamos que hay evidencia para afirmar que fue destruida por un incendio hacia finales del siglo X o inicios del XI. En en norte de Portugal, se han estudiado yacimientos de esta cronología construidos fundamentalmente en madera (Tente, 2012; Tente y Carvalho, 2011) como posiblemente sucedió en San Salvador.

Fase plenomedieval

En época plenomedieval se levanta el castillo de San Salvador de Todea. Un preparado para el pavimento de la estructura anexa a la puerta norte se dató entre los siglos XI y XII (M5). La fortaleza parece construirse relativamente pronto – posiblemente coincidente con la fundación de Allariz – tras la destrucción de la estructura altomedieval previa, estando sin duda en funcionamiento a finales del siglo XII que es también cuando encontramos la primera mención en las fuentes escritas al teniente del castillo y tierra de Todea. El castillo con la configuración descrita previamente estaría habitado hasta finales del XIV o inicios del XV, momento en que datamos el derrumbe del techo del torreón de la zona superior (M2). El conjunto de materiales recuperado es concordante con esta datación, sin que lleguen a aparecer los típicos bordes en pestaña (s. XIV a XVI) y la moneda encontrada ofrecería una datación de mediados del siglo XIII. Cabe suponer que el castillo no está operativo en 1446 como sucede también con los casos de Cabreira y Lobarzana sin que sea uno de los ejemplos gallegos destruido durante la revuelta irmandiña.

6. DISCUSIÓN

El proyecto de investigación en el monte de San Salvador ha permitido documentar los restos de la

fortaleza de Todea. Pese a que en el entorno se conservaban topónimos como “O Castelo” o “Malpaso”, la existencia del castillo se había olvidado. Tras el abandono y posible destrucción de la fortaleza, es probable que los sillares se bajaran al valle para ser reutilizados en otras construcciones. Las escasas líneas de muro que conservamos y los rebajes para apoyo de vigas y sillares (Fig. 20), han servido de base para conocer la configuración de un pequeño castillo roquero, con dos recintos. La distribución intrincada del espacio interior dificultaría la circulación dentro del castillo, en caso de que los atacantes sobrepasaran la muralla. Tanto su distribución interna como su emplazamiento y el proyecto de investigación llevado a cabo lo convierten en uno de los ejemplos paradigmáticos de los castillos roqueros en Galicia (Fig. 21).

Tanto la torre, como los puntos de defensa de la muralla, le confieren un control visual privilegiado al este y al norte, por donde pasa el camino que, desde Allariz, se dirige a Portugal y el valle del Támega. El monte de Penamá, más alto que San Salvador, elimina la visibilidad hacia el oeste, mientras que hacia el sur quedaría interrumpida también por montañas. En la cercana aldea de Guimarás (Ferreira Priegue, 1988) existiría otra torre que complementaría el control de San Salvador sobre las vías de acceso hacia Allariz y el valle del Arnoia desde la Limia. Aunque no se ha confirmado arqueológicamente, desde la localización propuesta para la fortaleza de Guimarás (Fig. 22) se controlaría todo el sur, es decir la tierra de la Limia.

Las excavaciones no han afectado a toda la superficie del castillo, por lo que todavía se desconoce dónde se localizan algunas estructuras que serían fundamentales para el desarrollo de la vida cotidiana dentro del castillo, las cuales, posiblemente, se situarían en el segundo recinto. Se trataría de estancias, completamente cerradas o abiertas, aprovechando la muralla, que funcionarían como almacenes, lugares de artesanato u otras estructuras, como aljibes.

En la plataforma granítica inferior se ha documentado una estructura quizá construida con materiales perecederos, de la que solo quedan los rebajes en la roca. Dado que datamos la tipología de las tumbas entre el VI/VIII y X/XI, la construcción previa podría ser tardoantigua o anterior, cronologías que fueron documentadas gracias a la existencia de materiales de este momento en los niveles de relleno del castillo.

La datación de unas posibles vigas carbonizadas (M2) localizadas en el patio techado anexo a la torre, nos aporta una datación para la destrucción del castillo entre finales del siglo XIV e inicios del XV, acorde con los materiales arqueológicos recuperados en los contextos de abandono (Rodríguez Nóvoa *et al.* 2021). Su final hacia 1400 ha de ligarse a la progresiva desaparición del interés de ciertas fortalezas por causas todavía no estudiadas, pues falta comprobar los ejemplos de otras que, como la que se estudia, van a desaparecer

Fig.20. Rebajes en las rocas para apoyo de vigas y postes / Recesses in the rocks to support beams and posts.

Fig.21. Propuesta de reconstrucción del castillo en su emplazamiento y vista desde el norte / Proposal for the reconstruction of the castle on its site and view from the north.

Fig.22. Posible localización da fortaleza de Guimarás / Possible location of the Guimaras fortress.

con anterioridad a la revuelta irmandiña. El tópico ha hecho a los Irmandiños (Barros Guimerans, 2005) responsables de la destrucción de la mayoría de castillos gallegos cuando, en realidad, algunos habían desaparecido años antes (como las fortalezas de Cabreira y Lobarzana) en la primera mitad del siglo XV (Pérez Rodríguez, 2015: 53-54). Este hecho debe ligarse a las transformaciones que sufre Galicia a lo largo del siglo XIV, como el traslado, hacia 1338, de las poblaciones de la Pobra de Valdeorras y Burgo de Caldeas a Castro de Valdeorras y Castro Caldeas, ordenado por don Pedro Fernández de Castro (Pérez Rodríguez, 2013: 201-202). El fin de la fortaleza de Todea estaría, proba-

blemente, en alguna de las luchas entabladas por su señor –los Biedma y sus herederos, desde 1369– y el próximo concejo de Allariz en alguno de los conflictivos momentos abiertos en la corona castellana durante el reinado de los primeros Trastámara (Valdeón Barunque, 2006), sin que podamos establecerlo exactamente.

7. CONCLUSIONES

El proyecto Sancti Salvatoris supuso la identificación de los restos del castillo de Todea, en lo alto del monte de San Salvador. Los resultados arqueológicos complementados con el estudio documental y los aná-

lisis del territorio y cultura material nos acercan a una realidad poco conocida en la Galicia feudal, la evolución y la vida de un pequeño castillo roquero. Como muchos otros que existieron por la Galicia meridional de frontera, estos castillos, a pesar de contar con una tierra y con un tenente, dependían de otros más importantes, en este caso el de Allariz, sede de la importante tenencia de Limia. Estos pequeños castillos jugaron un papel fundamental en el control del territorio feudal gallego desde el siglo XI/XII al siglo XV, como, en este caso, la planicie de la Limia, *limes* político del momento. Esta función queda totalmente demostrada por su posición sobre el valle y con control visual directo con Allariz siendo la última fortaleza antes de llegar a la villa.

El estudio arqueológico revela además otros aspectos hasta ahora desconocidos para estos castillos. Nos permite acercarnos a la conformación interna de estas fortalezas, a su evolución, a sus patrones de consumo y a su funcionalidad. La identificación a partir de negativos, rebajes y restos en superficie puede aportar una base metodológica válida para la identificación de otros castillos similares disgregadas por el territorio y hoy totalmente desconocidos o incorrectamente catalogados. Los resultados propuestos en este trabajo, así como su levantamiento volumétrico en 3D (Valle Abad *et al.* 2022) (Fig. 23) pueden resultar un modelo para el estudio de este tipo de fortalezas. Con todo, somos conscientes que las plantas de estos castillos roqueros se generan adaptándose a las características del lugar escogido para su construcción, normalmente promontorios rocosos elevados, con un escaso espacio disponible. El vacío existente en la investigación unido a la falta de excavaciones y publicaciones dificulta por el momento contextualizar nuestros datos con la realidad

de un territorio más amplio. Sin embargo, los resultados de este proyecto pueden aportar datos importantes para investigaciones futuras que nos permitan acercarnos a la conformación del espacio de poder feudal en el sur de Galicia. No cabe duda de que el castillo de San Salvador de Todea, además de funcionar como un lugar de control de paso y defensa del valle, jugó un papel importante como centro de poder como lugar de localización de los estratos inferiores de los señoríos feudales gallegos dependientes de los grandes tenentes y la corona que en su conjunto controlan el territorio, los recursos y detentan el poder sobre el pueblo.

La vida constructiva del promontorio de San Salvador, lugar ocupado probablemente desde la prehistoria reciente, se acaba, como hemos señalado, a inicios del siglo XV con el abandono y destrucción del castillo de Todea. No obstante, sus sillares podrían cobrar una nueva vida al servir de material constructivo para la nave de la iglesia de la cercana aldea de San Salvador un magnífico ejemplo de *spolia* y reutilización de materiales en un contexto rural bajo medieval.

8. BIBLIOGRAFÍA

Alcorta Irastorza, E., 2001, Lucus Augusti. II. Cerámica común romana de cocina y mesa hallada en las excavaciones de la ciudad. Fundación Pedro Barrié de la Maza, A Coruña.

Alonso Rodríguez, J. A., López Hermida, J., 2013. El castillo de Narahío. Estudios mindonienses: Anuario de estudios histórico-teológicos de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol 29, 519-553.

Alonso Toucido, F., Prieto Martínez, M. P., 2018. Periodizando la cerámica de la Edad Media en Galicia: el caso de O Bordo (Padrón). In: Hernández Gutiérrez, N., Larrazábal Galarza, J., Portero Hernández, R. (coord.), Arqueología en el Valle del Duero: del Paleolítico a la Edad Media, 574-592.

Fig.23. Reconstrucción 3D del castillo / 3D reconstruction of the castle.

- Andrade Cernadas, J. M., 1995. O Tombo de Celanova, 2 tomos. Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela.
- Barroca, M. J., 2004. Fortificações e povoamento no norte de Portugal (sec. IX a XI). *Portugalia* 24, 181-204.
- Barros Guimeráns, C., 2005. O que sabemos dos irmandiños. In: Singul Lorenzo, F., *Os capítulos da irmandade: peregrinación e conflito social na Galicia do século XV*, 368-383.
- Blanco Rotea, R., García Rodríguez, S., Mato-Fresán, C., Sanjurjo-Sánchez, J., 2015. La basílica da Ascensión y Os Fornos (Allariz, Ourense) y la cristianización de la arquitectura en la Antigüedad Tardía. In: Sánchez-Pardo, J. C., Costa-Casais, M., García-Quintela, M. V., Martínez Cortizas, A. (Eds.), *Environmental Change and transformation of the social landscape in Early Medieval Gallaecia*. *Estudos do Quaternário* 12, 111-132.
- Bonilla Rodríguez, A., César Vila, M., 2005. Excavación arqueológica en área en el solar de la antigua capilla y lazareto medieval de S. Lázaro (Santiago de Compostela, A Coruña). *Gallaecia* 24, 219-242.
- Bonilla Rodríguez, A., César Vila, M., Veiga López, N., 2010. Trabajos de excavación arqueológica y consolidación en el Castelo da Lúa (Rianxo, A Coruña): campaña 2007. *Gallaecia* 29, 263-276.
- César Vila, M. (Coord.), 2014. Rocha Forte. Oficina da Cidade Histórica e Rehabilitación, Santiago de Compostela.
- César Vila, M., de Lombera Hermida, A., Fábregas Valcarce, R., Rodríguez-Álvarez, X.-P., 2018. Estudio de la cerámica medieval de Cova Eirós (Triacastela, Lugo). *Cuadernos De Estudios Gallegos* 65(131), 73-105.
- Comendador Rey, B., Rodríguez Muñiz, V., 2021. O proxecto Lobarzán: Novas páxinas para a historia do val do Támega. *Raigame: revista de arte, cultura e tradicións populares* 45, 102-115.
- Díaz Rodríguez, M., Valle Abad, P., Rodríguez Nóvoa, A. A., Rivas Vázquez, M., Coello Fernández, M. Á., Babarro González, D., Pérez Rodríguez, F. J., Fernández Fernández, A., 2020. La ocupación medieval en el Valle Medio del Río Arnoia. Análisis locacional del yacimiento medieval de San Salvador de Todea. In: Fernández Fernández, A., Pérez Losada, F., Valle Abad, P. (eds.), *Arqueología de los paisajes fluviales: Ocupación, comunicación y explotación*, 169-174. Dykinson.
- Gutiérrez González, J. A., 1997. Expansión y consolidación feudal del Reino de Asturias: las fortificaciones de Alfonso III en la montaña leonesa. In: Homenaje a Juan Uría Ríu, 275-300. Oviedo.
- Fernández Abella, D., 2015. El castillo de A Rocha Branca de Padrón (A Coruña). *Férvedes* 8, 411-419.
- Fernández Fernández, A., Rodríguez Nóvoa, A. A., Valle Abad, P., Pérez Rodríguez, F. J., Rivas Vázquez, M., Coello Fernández, M. A., Díaz Rodríguez, M., 2017. O proxecto Sancti Salvadoris: na procura das orixes alto medievais da vila de Allariz. In: Rodríguez Vázquez, V., Vila Sobrino, X. A., Carrera Fernández, M. V., *Proxectos INOU 2016: investigación aplicada na provincia de Ourense*, 39-64.
- Ferreira Priegue, E. M., 1988. Los caminos medievales de Galicia. Museo Arqueológico Provincial, Ourense.
- González de Ulloa, P., 1950. Descripción de los estados de la casa de Monterrey en Galicia (1777), Edición, prólogo y notas por J. R. Fernández Oxea. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos, Santiago de Compostela.
- Juan Tovar, L. C., 1997. Las industrias cerámicas hispanas en el Bajo Imperio, hacia una sistematización de la TSHT. In: Teja, R., Pérez González, C. (coord.), *Congreso Internacional La Hispania de Teodosio, 543-568*. IE Universidad.
- Juan Tovar, L. C., 2000. La terra sigillata de Quintanilla de la Cueva. In: García Guinea, M. Á., *La villa romana de Quintanilla de la Cueva (Palencia): memoria de las excavaciones 1970-1981*, 45-122. Junta de Castilla y León.
- Leirós, M., 1940. Pergaminos del Archivo Municipal. *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense* 12, 326-328. [Reed. in Museo Arqueológico Provincial de Ourense, 1986. *Santa Clara de Allariz. 7.º centenario da fundación*, 95-97].
- López-Felpeo, M. A., 2015. Naraío, un castelo no Alfoz de Pontedeume. *Cátedra: revista eumesa de estudos* 22, 159-208.
- López Quiroga, J., 2010. Arqueología del mundo funerario en la Península Ibérica (Siglos V-X). La Ergástula, Madrid.
- López Quiroga, J., García Pérez, L., 2013. Las tumbas excavadas en la roca en la Península Ibérica. Tipología, cronología y problemas de interpretación. In: *In Concavis Petrarum habitaverunt. El fenómeno rupestre en el mediterráneo medieval: de la investigación a la puesta en valor*, 36-83. Oxford Bar International Series.
- Muñoz Clares, M., 2003. El castillo de Lorca. *Clavis* 3, 9-80.
- Olivera Serrano, C., 2006. Los señores y el estado de Monterrey (siglos XIII-XVI). *Cuadernos de Historia de España* 80, 147-170.
- Paz Peralta, J. Á., 2008. Las producciones de terra sigillata hispánica intermedia y tardía. In: Bernal Casasola, D., Ribera i Lacomba, A., *Cerámicas hispanorromanas: un estado de la cuestión*, 497-540. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz.
- Pérez Rodríguez, F. J., 2013. Mosteiros e vila da provincia de Ourense na Idade Media. In: Souto Figueroa, M. G. (coord.), *Ourense, unha provincia singular, enigmática e sorprendente*. 185-206. Deputación Provincial, Ourense.
- Pérez Rodríguez, F. J., 2015. El coto auriense y el castillo de Louredo entre las tierras de Búbal y Limia (ss. X-XII). *Minius* 23, 241-260.
- Ramil González, E., 2004. Escavacións arqueolóxicas no castelo de Moeche. *Cátedra: revista eumesa de estudos* 11, 235-270.
- Ramil González, E., Carneiro Rey, J. A., 2013. O Castelo dos Andrade: unha proposta de intervención: os exemplos de Moeche e Naraío. *Cátedra: revista eumesa de estudos* 20, 345-370.
- Recuero Astray, M., Romero Portilla, P., Rodríguez Prieto, M. A., 2000. Documentos Medievales del Reino de Galicia: Fernando II (1155-1188). Xunta de Galicia.
- Rodríguez Lovelle, M., López Quiroga, J., 1993. Arqueología medieval en Galicia: balance y perspectivas a partir de experiencias recientes. In: Oliveira Jorge, V., 1.º Congreso de Arqueología Peninsular: (Porto, 12-18 de Outubro de 1993), *Actas*, 411-427.
- Rodríguez Nóvoa, A. A., Valle Abad, P., Pérez Rodríguez, F. J., Díaz Rodríguez, M., Valverde Tejedor, I., Ruanova Álvarez, N., Fernández Fernández, A., 2019. A ocupación medieval nunha paisaxe fluvial: o caso do val medio do río Arnoia. In: de Blas Varela, E., Rodríguez Vázquez, V., Vila Sobrino, X. A., Casado Neira, D., *Localización: Proxectos INOU 2018: investigación aplicada na provincia de Ourense*, 53-67.

Rodríguez Nóvoa, A. A., Valle Abad, P., Fernández Fernández, A., 2021. Contextos estratigráficos y materiales medievales del castillo de San Salvador de Todea (Allariz, Ourense). *Nailos* 8, 154-181.

Rouco Collazo, J., 2017. Las funciones de una fortaleza bajo-medieval: el caso de Pambre. *Cuadernos de estudios gallegos* 130, 167-197.

Ruiz Albi, I., 2003. La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática. Centro de Estudios e Investigación San Isidoro-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano, León.

Sánchez Pardo, J. C., 2012. Castros, castillos y otras fortificaciones en el paisaje sociopolítico de Galicia (siglos IV-XI). In: Quirós Castillo, J. A., Tejado Sebastián, J. M. (eds.). *Los castillos altomedievales en el noroeste de la Península Ibérica* (Documentos de Arqueología Medieval, 4), 29-55. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.

Suárez Otero, J., 2012. Galicia, la crisis del siglo VIII y la transición al mundo medieval. Nuevas propuestas para viejos problemas. In: Caballero Zoreda, L., Mateos Cruz, P. y García de Castro Valdés, C. (eds). *Asturias entre Visigodos y Omeyas*, Anejos de AEspA LXIII.

Sánchez-Pardo, J. C., Blanco-Rotea, R., Sanjurjo-Sánchez, J., 2017. Tres arquitecturas altomedievales orensanas. Santa Eufemia de Ambía, San Xés de Francelos y San Martiño de Pazó. *Arqueología de la arquitectura* 14, e062.

Tente, C., 2012. Settlement and society in the Upper Mondego Basin (centre of Portugal) between the 5th and the 11th centuries. *Archeologia Medievale* XXXIX, 385-398.

Tente, C., Calvalho, A. F., 2011. The establishment of radiocarbon chronologies for early Medieval sites: a case study from the Upper Mondego Valley (Guarda, Portugal). *Munibe Antropologia-Arkeologia* 62, 461-468.

Valdecantos, R., 1996. Las torres de almenara del litoral de la provincia de Cádiz (las torres de Marina): estudio tipológico y consideraciones terminológicas. *Estudios de historia y arqueología medievales* 11, 481-501.

Valdeón Baruque, J., 2006. La dinastía de los Trastámara. Ediciones El Viso, Madrid.

Valle Abad, P., Rodríguez Nóvoa, A. A., Fernández Fernández, A., Coello Fernández, M. A., Rivas Vázquez, M., Babarro González, D., Díaz Rodríguez, M., 2018. Descubriendo o Allariz Vello? Revalorización patrimonial e paisaxista do xacemento do castelo de Malpaso e a súa contorna. In: de Blas Varela, E., Rodríguez Vázquez, V., Vila Sobrino, X. A., Álvarez González, S. (coord.), *Proxectos INOU 2017: investigación aplicada na provincia de Ourense*, 171-191.

Valle Abad, P., Fernández Fernández, A., Rodríguez Nóvoa, A. A. 2022. Lost archaeological heritage: virtual reconstruction of the medieval castle of San Salvador de Todea. *Virtual Archaeology Review* 13(26), 22-44.

Vaquero Díaz, M.B., 2004. Colección diplomática do mosteiro de San Salvador de Celanova (ss. XIII-XV), 4 tomos. Concello de Celanova-Universidade de Vigo.

Vaquero Díaz, M. B., Pérez Rodríguez, F. J., 2010a. Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, I (888-1230). Centro de Estudios e Investigación 'San Isidoro'-Caja España de Inversiones - Archivo Histórico Diocesano, León.

Vaquero Díaz, M. B., Pérez Rodríguez, F. J., 2010b. Colección documental del Archivo de la Catedral de Ourense, II (1230-1300). Centro de Estudios e Investigación 'San Isidoro'-Caja España de Inversiones-Archivo Histórico Diocesano, León.